

SANOAT TEXNOLOGIK TIZIMLARIDA IOT SENSOR MA'LUMOTLARINI KALMAN FILTRI ASOSIDA QAYTA ISHLASH

¹Sulyukova Larisa Faritovna, ²Iminjonova Mavludaxon Avazbek qizi

¹“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” milliy tadqiqot universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

²Raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellekt rivojlantirish ilmiy tadqiqot instituti, Toshkent, O‘zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20732314>

Annotatsiya. Mazkur ishda frezerlik ishlov beruvchi sanoat texnologik tizimlarida IoT sensorlari orqali olinadigan signallarni qayta ishlash va texnologik tizim holatini baholashda Kalman filtridan foydalanish masalalari tadqiq etilgan. Sensor signallaridagi noaniqliklarni kamaytirish, jarayon parametrlarini real vaqt rejimida identifikatsiyalash hamda adaptiv optimallashtirish imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: IoT monitoring, Kalman filtri, frezerlash, holatni baholash, optimallashtirish, aqlli ishlab chiqarish.

Hozirgi zamonaviy ishlab chiqarish tizimlarida, xususan frezerlik jarayonlarida, yuqori aniqlik, barqarorlik va samaradorlikka erishish asosiy talabga aylangan. Detallarga frezerlik ishlov berish jarayoni murakkab dinamik tizim bo‘lib, unda kesish kuchlari, asbob tebranishi, asbob yeyilishi va materialning elastik deformatsiyasi kabi ko‘plab o‘zgaruvchilar mavjud. Ushbu jarayonlarning aksariyati to‘liq o‘lchanmaydi yoki shovqinli sensor signallari orqali kuzatiladi, bu esa aniq boshqaruv va optimallashtirishni qiyinlashtiradi. Shu sababli, frezerlik texnologik tizimlarini modellashtirish va optimallashtirishda zamonaviy matematik va statistik usullarni qo‘llash dolzarb hisoblanadi. Xususan, Kalman filtri asosida holatlarni baholash yondashuvi tizimning yashirin parametrlarini (masalan, kesish kuchi va vibratsiya holati) real vaqt rejimida aniqlash imkonini beradi. Bu esa o‘z navbatida adaptiv boshqaruv tizimlarini (MPC, LQR) samarali ishlatishga zamin yaratadi. Shu jihatdan, frezerlik jarayonlarini modellashtirish va optimallashtirishda Kalman filtri asosida holatlarni baholash va uni zamonaviy boshqaruv usullari bilan integratsiya qilish ilmiy va amaliy jihatdan yuqori dolzarblik kasb etadi. Bu yondashuv mahsulot sifati, ishlab chiqarish aniqligi va texnologik jarayon barqarorligini oshirish imkonini beradi.

Kalman filtri chiziqli dinamik tizimlar uchun optimal rekursiv baholash algoritmi bo‘lib, u shovqinli o‘lchovlar asosida tizimning haqiqiy holatini minimal dispersiya bilan baholash imkonini beradi. Frezerlik jarayoni holat-fazo modeli ko‘rinishida ifodalanadi, bunda holat vektori kesish kuchi, vibratsiya va asbob yeyilish darajasidan iborat bo‘ladi [1].

Frezerlashni diskret-holatli model sifatida tasvirlash taklif etiladi. Holat vektori kuchlar va tebranishlarni tavsiflovchi tez o‘zgaruvchilar hamda asbob eskirishini aks ettiruvchi sekin o‘zgaruvchidan iborat:

$$x_k = \left[\Delta F_{x,k} \quad \Delta F_{y,k} \quad \Delta q_{x,k} \quad \Delta \dot{q}_{x,k} \quad \Delta q_{y,k} \quad \Delta \dot{q}_{y,k} \quad \Delta V_{B,k} \right]^T,$$

bunda, F_x, F_y — kesish kuchlarining komponentlari; q_x, q_y — ikki kesishma yo‘nalishdagi elastik siljishlar; \dot{q}_x, \dot{q}_y — siljish tezliklari; V_b — asbobning orqa yuzasidagi eskirish.

Boshqaruv vektori quyidagicha ta’riflanadi

$$u_k = [\Delta v_{f,k} \ \Delta n_k \ \Delta a_{p,k} \ \Delta a_{e,k}]^T,$$

bunda v_f — surish tezligi, n — shpindelning aylanish chastotasi, a_p — o‘q bo‘ylab kesish chuqurligi, a_e — frezalashning radial kengligi. Haqiqiy boshqaruv konturida ko‘pincha surish tezligi va shpindelning aylanish chastotasi operativ ravishda korreksiyalanadi, kesish chuqurligi hamda frezalash kengligi esa texnologik dastur orqali belgilanadi.

O‘lchovlar vektori tarkibiga tezlanishlar, shpindel toki va akustik emissiya belgisi kirishi mumkin:

$$z_k = [\tilde{a}_{x,k}, \tilde{a}_{y,k}, \tilde{I}_{s,k}, \tilde{E}_k]^T,$$

bunda \tilde{a}_x, \tilde{a}_y — o‘lchangan tezlanishlar, \tilde{I}_s — shpindel toki, \tilde{AE} — Akustik emissiya belgisi

yoki uning energetik qobig‘i. Agar laboratoriya validatsiyasi jarayonida dinamometr mavjud bo‘lsa, model to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘lchashning qo‘shimcha qatorlari bilan oson kengaytiriladi. F_x, F_y .

Qo‘zg‘atuvchi ta’sirlarni hisobga olgan holda diskret model quyidagi ko‘rinishda yoziladi:

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= Ax_k + Bu_k + Gd_k + w_k, \quad w_k \sim N(0, Q_w), \\ z_k &= Hx_k + Jd_k + v_k, \quad v_k \sim N(0, R_v), \end{aligned}$$

bunda d_k — tashqi qo‘zg‘atuvchi ta’sirlar vektori (qo‘shimcha qatlam qalinligining o‘zgarishi, materialning bir jinsli emasligi, urilish/eksentrisitet, issiqlik omillari); w_k — model shovqini; v_k — o‘lchov shovqini; Q_w va R_v — model va o‘lchov shovqini kovariatsiya matritsasi.

1-rasm. IoT sensor ma’lumotlarini Kalman filtri asosida qayta ishlash sxemasi

A matritsasi kuch quyi tizimi, elastik tebranishlar va sekin kechuvchi yeyilish to‘planishi o‘rtasidagi bog‘liqlikni aks ettirishi kerak. Lokal ish nuqtasi uchun chiziqli yoki parametrik ravishda o‘zgaruvchi modeldan foydalanish mumkin. Soddashtirilgan ko‘rinishda tebranish qismi “massa–dempfer–qattqlik” modeliga mos keladi:

$$m \ddot{q}(t) + b \dot{q}(t) + c q(t) = F_c(t) + F_d(t),$$

bunda m — ekvivalent massa, b — dempferlash koeffitsienti, c — qattqlik, $F_c(t)$ — kesish kuchi, $F_d(t)$ — tuzatuvchi yoki qo‘zg‘atuvchi ta’sir. Bunday shakl texnologik tizimning elastik-deformatsiyalangan holati uchun ishlab chiqilgan model bilan mos keladi va matritsali yozuvga o‘tish uchun qulaydir.

Kalman filtrining asosiy vazifasi joriy model va sensorlar o‘lchovlari asosida holat vektorining bahosini olishdan iborat. \hat{x}_k . Algoritm rekursiv tarzda bajariladi va ikki bosqichni o‘z ichiga oladi: prognoz va korreksiya.

Prognoz:

$$\hat{x}_{k|k-1} = A\hat{x}_{k-1} + Bu_{k-1}, P_{k|k-1} = AP_{k-1}A^T + Q_w.$$

Korreksiya:

$$K_k = P_{k|k-1}H^T(HP_{k|k-1}H^T + R_v)^{-1}, \hat{x}_k = \hat{x}_{k|k-1} + K_k(z_k - H\hat{x}_{k|k-1}), P_k = (I - K_k \cdot H) \cdot P_{k|k-1}.$$

Bunda P_k — baholash xatosi kovariatsiya matritsasi, K_k — Kalman filtri kuchaytirish matritsasi. Datchiklarga ishonch qanchalik yuqori bo‘lsa, elementlar shunchalik kichik bo‘ladi. R_v ; Matematik modeldagi noaniqlik qanchalik yuqori bo‘lsa, elementlar shunchalik katta bo‘ladi. Q_w . Frezalash jarayoni uchun yuqori qiymatlarni belgilash maqsadga muvofiqdir. Q_w kuch holatlari va yeyilish uchun, chunki aynan ular materialning o‘zgarishi, zagotovka geometriyasi va kesuvchi qirra holatidagi o‘zgarishlarga eng sezgir hisoblanadi.

Kalman filtri ikki asosiy bosqichda ishlaydi: bashorat (prediction) va yangilash (update). Bashorat bosqichida tizimning oldingi holati asosida keyingi holat prognoz qilinadi, yangilash bosqichida esa real sensor ma’lumotlari bilan prognoz natijalari solishtirilib, optimal baho shakllantiriladi. Ushbu jarayon Kalman kuchaytirish koeffitsienti yordamida amalga oshirilib, u model va o‘lchov ishonchliligi o‘rtasidagi muvozanatni ta’minlaydi.

Kalman filtri asosida qayta ishlash jarayoni frezalash tizimida uchta amaliy vazifani hal qilishga xizmat qiladi: signalni silliqlash, yashirin parametrlarni baholash va boshqaruv uchun tayyor axborot shakllantirish. Quyidagi jadvalda filtdan foydalanish natijasida olinadigan asosiy amaliy ta’sirlar umumlashtirilgan.

Kuzatiladigan ko‘rsatkich	Muammo	Kalman filtri ta’siri
Vibratsiya signali	Tasodifiy tebranish va yuqori chastotali shovqin	Silliqlangan signal va barqaror amplituda bahosi olinadi
Kesish kuchi	O‘lchovdagi noaniqlik va qisqa muddatli sakrashlar	Kuchning real dinamikasi aniqlanadi
Asbob yeyilishi	Bevosita o‘lchash qiyinligi	Bilvosita sensorlar asosida holat bahosi shakllanadi
Boshqaruv qarori	Shovqin sababli noto‘g‘ri korreksiya ehtimoli	MPC yoki LQR uchun ishonchli kirish ma’lumoti yaratiladi

Tahlil shuni ko‘rsatadiki, Kalman filtri oddiy o‘rtacha qiymat bo‘yicha silliqlashdan farqli ravishda tizim dinamikasini hisobga oladi. Masalan, frezalash jarayonida vibratsiya amplitudasi qisqa muddatli keskin o‘zgarishi mumkin. Oddiy filtr bunday o‘zgarishni kechikish bilan aks ettiradi, Kalman filtri esa model va sensor ma’lumotlarini birlashtirgan holda baholashni tezroq yangilaydi.

Filtrning samaradorligi Q va R kovariatsiya matritsalarini to‘g‘ri tanlashga bog‘liq. Q qiymati juda kichik tanlansa, model haddan tashqari ishonchli deb qabul qilinadi va real jarayon o‘zgarishlari sekin kuzatiladi. R qiymati juda kichik tanlansa, sensor shovqini ham foydali signal sifatida qabul qilinishi mumkin. Shuning uchun sanoat tizimlarida filtr parametrlarini tajriba ma’lumotlari, sensor pasportlari va dastlabki identifikatsiya natijalariga tayangan holda sozlash maqsadga muvofiqdir.

Frezalash jarayonida bunday yondashuv detal yuzasi sifatini yaxshilash, asbobning ortiqcha yuklanishini oldindan aniqlash va texnologik rejimlarni adaptiv o‘zgartirishga imkon

beradi. IoT sensorlari bilan integratsiyada Kalman filtri raqamli egizak modelini real ma'lumotlar asosida doimiy yangilaydi. Bu aqlli ishlab chiqarish tizimlarida prognozli texnik xizmat ko'rsatish va real vaqt optimallashtirish uchun muhim asos yaratadi.

Tadqiqotda tizimli tahlil, matematik modellashtirish, holat-fazoviy identifikatsiya, Kalman filtratsiyasi va MATLAB muhitida kompyuterli modellashtirish metodlaridan foydalanildi. Frezerlik tizimi “stanok–asbob–zagotovka” dinamik tizimi sifatida qaraldi. Jarayon harakati massa–prujina–dempfer modeli orqali tavsiflandi. MATLAB muhitida olingan natijalar Kalman filtri asosidagi monitoring tizimi sensor shovqinlarini samarali kamaytirishini ko'rsatdi. Vibratsiya amplitudasining pasayishi ishlov berish sifatining yaxshilanishiga olib keladi.

2-rasm. Kalman filteriga asoslangan frezalash dinamikasi

Xulosa. IoT sensorlari va Kalman filtri asosida qurilgan monitoring tizimi frezalash kabi murakkab sanoat texnologik jarayonlarida shovqinli ma'lumotlarni ishonchli qayta ishlash imkonini beradi. Maqolada ko'rib chiqilgan holat-fazo modeli jarayon shovqini va o'lchov shovqinini alohida hisobga olishga imkon yaratadi. Bu yondashuv sensor signallarini oddiy silliqlash bilan cheklanib qolmay, tizimning haqiqiy dinamik holatini baholashga xizmat qiladi.

Kalman filtrining bashorat va yangilash bosqichlari yordamida kesish kuchi, vibratsiya va asbob yeyilishi kabi texnologik parametrlar real vaqt rejimida aniqroq baholanadi. Natijada adaptiv boshqaruv algoritmlari, xususan MPC va LQR yondashuvlari uchun ishonchli axborot bazasi shakllanadi. Bu ishlab chiqarish aniqligini oshirish, tebranishlarni kamaytirish, asbob resursidan oqilona foydalanish va mahsulot sifatini barqarorlashtirishga xizmat qiladi.

Kelgusida tadqiqotni kengaytirish uchun filtr parametrlarini eksperimental ma'lumotlar asosida avtomatik moslashtirish, noxiziqli jarayonlar uchun kengaytirilgan Kalman filtri yoki unscented Kalman filtri yondashuvlarini qo'llash, shuningdek, IoT monitoring tizimini raqamli egizak va prediktiv diagnostika platformalari bilan integratsiya qilish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kalman R.E. A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems // Journal of Basic Engineering. – 1960. – Vol. 82. – P. 35–45.
2. Simon D. Optimal State Estimation: Kalman, H Infinity, and Nonlinear Approaches. – New York: Wiley, 2006. – 552 p.
3. Altintas Y. Manufacturing Automation: Metal Cutting Mechanics, Machine Tool Vibrations, and CNC Design. – Cambridge University Press, 2012. – 366 p.
4. Сулюкова Л.Ф., Иминжонова М.А., Джумаев С.Н. Особенности построения математических моделей фрезерной обработки упругодеформированных

осесимметричных деталей // Научно-исследовательский институт развития цифровых технологий и искусственного интеллекта. – 2024.

5. Schmitz T.L., Smith K.S. Machining Dynamics: Frequency Response to Improved Productivity. – Springer, 2009.
6. Skogestad S., Postlethwaite I. Multivariable Feedback Control: Analysis and Design. 2nd ed. Wiley, 2005. — 592 p.